

QARAQALPAQ TILINIŃ MORFOLOGIYASIN OQITIWDA ZAMANAGÓY METODLAR

Saparmatov Omar Shamurat o'gli

**Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Qaraqalpaq tili hám
ádebiyatı tálim baǵdarı studentı**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19505763>

Annotaciya: Bul maqalada qaraqalpaq tiliniń morfologiyasın oqıtıwda zamanagóy pedagogikalıq metodlardan paydalanıwdıń teoriyalıq hám ámeliy tárepleri sáwlelendirilgen. Tekstte interaktiv metodlar, rolli oynlar, insert metodi, mashqalalı bilim beriw qatnası, dóretiwshilik qatnas hám málimleme-kommunikaciya texnologiyalarınıń nátiyjeliligi analizlengen. Sonday-aq, bul metodlar arqalı oqıwshılardıń tildi tereń túsiniwi, morfologiyalıq kategoriyalardı bekkemlewi hám sóylew kompetenciyasın rawajlandırıw jolları kórsetip berilgen.

Tayanış sózler: Qaraqalpaq tili, morfologiya, zamanagóy metodlar, interaktiv metodlar, rolli oyn, insert metodi, mashqalalı bilimlendiriw, dóretiwshilik qatnas, IKT, sóylew kompetenciyası, pedagogikalıq texnologiya.

Qaraqalpaq tiliniń morfologiyası - sózlerdiń qalıplesiwi, olardıń óz-ara baylanısı hám grammatikalıq ózgesheliklerin izertleytuǵın til biliminiń bólimi bolıp tabıladı. Ulıwma bilim beriw mektepleri hám kásip-óner kolledjleri sharayatında morfologiyanı oqıtıw oqıwshılardıń tildi tereń túsiniwi, sóylew mádeniyatın rawajlandırıw hám óz betinshe analitikalıq pikirlew kónlikpelerin qalıplestiriw ushın zárúr. Sol sebepli zamanagóy metodlar tiykarında oqıtıw nátiyjeliligin sezilerli dárejede arttıradı.

Dástúriy sabaqlarda morfologiya kóbinese qaǵıydalardı yadlaw hám shınıǵıwları orınlaw menen sheklenedi. Bul bolsa oqıwshılarda temanı ámeliy qollanıw kónlikpesin rawajlandırıwǵa jeterli imkaniyat bermeydi. Zamanagóy pedagogikalıq qatnaslar bolsa oqıwshını sabaqtıń belsendi qatnasıwshısına aylandıradı hám temanı túsiniwdi bekkemleydi.

Morfologiyanı oqıtıwda nátiyjeli bolgan metodlardan biri interaktiv metodlar esaplanadı. Máselen, aqılıy hújim arqalı oqıwshılar túrli sózlerdiń qalıplesiwin tezlik penen anıqlaydı hám toparlarǵa ajıratadı. Klaster usılı járdeminde atlıq, feyil, kelbetlik, san hám basqa morfologiyalıq kategoriyalar vizual túrde tarmaqlanadı. Bul oqıwshılarǵa grammatikalıq kategoriyalardı sistemalı ózlestiriwge járdem beredi.

Rolli oynlar da morfologiyanı úyretiwde nátiyjeli usil esaplanadı. Máselen, oqıwshılar “Bazar”, “Mektep” yaki “Shańaraq” saxnalarında sózlerdiń túrli formaların qollanıw, gápler dúzedi. Sonıń menen birge, oqıwshılar óz-ara sóylesiw procesinde atlıq, feyil hám kelbetliklerdi durıs qollanıwdı ámeliy tárizde úyrenedi.

Insert metodi tekstler menen islewde qollanıladı. Oqıwshılar berilgen tekstte morfologiyalıq kategoriyalardı ajıratıp belgileydi: “+” - bilemen, “-” - bilmeymen, “?” - túsınbedim. Bul metod analitikalıq pikirlewdi rawajlandıradı hám temanı bekkemlewge járdem beredi.

Málimleme-kommunikaciya texnologiyaları (MKT) járdeminde sabaqlar jáne de qızıqlı hám nátiyjeli boladı. Multimedialıq kórgizbeler, elektron sabaqlıqlar hám interaktiv testler oqıwshılarǵa sóz formaları hám olardıń grammatikalıq kategoriyaların vizual túrde túsiniwge imkaniyat beredi. Máselen, feyildiń máhál hám shaxs formaların animaciya yamasa videorolik arqalı kórsetiw oqıwshılardıń dıqqatın tartadı.

Mashqalalı bilim beriw kózqarası da morfologiyanı oqıtıwda áhmiyetli rol oynaydı. Oqıtıwshı oqıwshılarga mashqalalı jaǵdaylar jaratıp, olardı óz betinshe sheshim tabıwǵa shaqıradı. Máselen, “Ne ushın bul sóz feyil yemes, kelbetlik?” yaki “Qaysı forma durıs qollanılgan?” sıyaqlı sorawlar oqıwshılardıń logikalıq pikirlewin rawajlanadı.

Sonday-aq, dóretiwshilik qatnas arqalı oqıwshılarga jańa sózler jaratıw, qısqa gúrrińler yamasa shıǵarma jazıw tapsırmaları beriledi. Bul olardıń morfologiyalıq bilimlerin ámeliyatta qollanıwǵa járdem beredi hám tilge bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttıradı.

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq tiliniń morfologiyasını oqıtıwda zamanagóy metodlardan paydalanıw sabaqtıń nátiyjeliligini arttıradı, oqıwshılardıń tildi tereń túsiniwin hám sóylew kompetenciyasını rawajlandıradı. Interaktiv usıllar, AKT, rolli oyınlar hám dóretiwshilik qatnaslar arqalı oqıwshılar morfologiyalıq kategoriyalardı bekkemlep, olardı ámeliy tárizde qollanıwdı úyrenedi. Sol sebepli zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardı sabaq procesinde keńnen qollanıw hár bir muǵallım ushın áhmiyetli wazıypa esaplanadı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dáwletov A., Dáwletov M., Qudaybergenov M. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Morfemika. Morfonologiya. Sóz jasalıw. Morfologiya. Nókis, 2010.
2. Qaraqalpaq tili imla qaǵıydalar jıynaǵı. Nókis, 2016.
3. Qurbanbaeva B. Qaraqalpaq tili. Toshkent “Tafakkur avlod”, 2020.
4. Uli, S. K. J. (2024). T. QAYÍPBERGENOV POVESTLERINIŃ SYUJETLIK ÓZGESHELIGI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(7), 96-101.